

Результати геопросторового моніторингу агроресурсів на початок літнього вегетаційного періоду 2026 р.

(Джерела: NOAA NESDIS STAR <https://www.star.nesdis.noaa.gov/>,

GADAS USDA <https://geo.fas.usda.gov/GADAS/index.html/>)

Моніторинг агроресурсів і стану рослинності на кінець травня 2026 р. виконано за відкритими супутниковими даними, отриманими з використанням системи спостереження Землі GADAS USDA (<https://geo.fas.usda.gov/GADAS/index.html/>), а також ресурсів Центру супутникових застосувань та досліджень STAR Національної служби супутників, даних та інформації з навколишнього середовища NESDIS Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), доступних на <https://www.star.nesdis.noaa.gov/>.

Температурні умови. Температура земної поверхні протягом вегетаційного періоду 2022-2025 рр. в порівнянні з 1982-1991 рр. підвищилась в зоні Полісся на 2,2°C, або на 13,4%, в Лісостепу – на 2,8 °C (15,7%) і в зоні Степу на 3,4 °C (15,7%). А в цілому по Україні температура підвищилась з 18,6 до 21,4 °C. Завдання полягає в ефективному використанні додаткового теплового ресурсу і пом'якшення його негативних наслідків в процесі адаптації до змін клімату з урахуванням зональних особливостей.

Вологозабезпечення. В процесі потепління спостерігається тенденція деякого зменшення кількості опадів, особливо в зоні Полісся і Лісостепу. Разом з тим в зоні Степу, починаючи з 1982 р. кількість середньо річна кількість опадів не змінюється з коливанням по рокам від 300 до 500 мм за рік. Спостерігається закономірність збільшення кількості опадів за холодний період року і, навпаки, зменшення в теплий період року, тобто період вегетації. За таких умов все більшого значення набуває накопичення та раціональне використання запасів вологи в метровому шарі ґрунту. На кінець травня 2026 р. за супутниковими даними SMAP на території Лівобережжя України зберігаються достатні запаси вологи в метровому шарі ґрунту (рис.1), що є нетиповим для цього регіону, але в цілому спостерігається достатні запаси вологи на всій території України. Але в західних регіонах, особливо в зоні Полісся, спостерігаються обмежені запаси вологи, кількість яких збільшується в напрямку на схід і південь близько до оптимального рівня, що є особливістю цього 2026 року. На обробленому космоснімку України видно, що на території прилеглих західних європейських країн також спостерігається прояв обмежених запасів вологи (посушливих явищ).

Рис.1. Просторовий розподіл запасів вологи в метровому шарі ґрунту (<https://geo.fas.usda.gov/GADAS/index.html>).

Отже в цих умовах завданням є раціональне використання цього ресурсу, який майже повністю витрачається на транспірацію на відміну від опадів.

Не дивлячись на задовільні запаси вологи в метровому шарі ґрунту, на початку літа за потепління вегетаційного періоду зберігається високий рівень прояву посушливих явищ, особливо в другій половині літнього періоду (рис.2). В таблиці 1 представлено зональні особливості поширення посушливих явищ. Можна помітити, що ризики їх прояву збільшуються за роками в зоні Полісся і Лісостепу, що є особливістю цього року.

Таблиця 1. Зональні особливості ступеня прояву посухи за індикатором VHI

Область	Помірна посуха (VHI < 35), % території		
	2024	2025	2026
Степ			
Запорізька	< 10	< 10	< 10
Миколаївська	< 10	< 10	< 10
Одеська	< 10	< 10	< 10
Херсонська	10-20	20-30	< 10
Лісостеп			
Черкаська	< 10	10-20	20-30
Полтавська	< 10	10-20	20-30
Харківська	< 10	< 10	< 10
Полісся			
Київська	< 10	< 10	10-20
Чернігівська	< 10	< 10	10-20
Сумська	< 10	< 10	10-20

2024

2025

2026

Рис.2. Динаміка збільшення площі прояву посушливих явищ (2024-2026 рр.) за супутниковим індикатором стану рослинності (VHI)

Стан рослинності.

На початку літа 2026 р. значення індексу NDVI в основному залишається пов'язаним із станом розвитку озимих культур. За індикатором NDVI (табл.2) рослинність степових областей знаходиться в кращому стані як в порівнянні з 2025 р. так і з 2024 р. А в зоні Лісостепу і Полісся навпаки: спостерігається зниження показника NDVI в порівнянні з 2025 р., що в зоні Лісостепу ймовірно пов'язано з пошкодження посівів озимих льодової кіркою, а в Поліссі пошкодженням посівів внаслідок погодних умов.

Таблиця 2. Динаміка NDVI на початок травня 2025 р. в порівнянні з попередніми роками (<https://www.star.nesdis.noaa.gov/>)

Область	NDVI		
	2024	2025	2026
Степ			
Запорізька	0,35	0,36	0,37
Миколаївська	0,36	0,37	0,39
Одеська	0,40	0,41	0,43
Херсонська			
Лісостеп			
Черкаська	0,39	0,40	0,37
Полтавська	0,36	0,39	0,34
Харківська	0,37	0,40	0,37
Полісся			
Київська	0,38	0,40	0,38
Чернігівська	0,39	0,43	0,38
Сумська	0,39	0,42	0,37

Заклучення. В представлених матеріалах результатів геопросторового моніторингу видно значні особливості погодних умов початку вегетаційного періоду 2026 р. За умов достатніх запасів вологи в метровому шарі ґрунту доцільним є врахування цього додаткового ресурсу при корегуванні технологій вирощування культур, в т.ч. використання достатньої кількості добрив та захисту посівів від хвороб і шкідників, для формування високого врожаю як ранніх так і пізніх культур.

Аналіз стану агросфери України на початок літа 2026 р. виконано за ініціативною тематикою лабораторії аерокосмічного зондування агросфери Інституту агроєкології і природокористування НААН.

Аналітична записка підготовлена академік НААН О. Тараріко, зав. лаб. Т. Ільєнко
Лабораторія аерокосмічного зондування агросфери Інституту агроєкології і природокористування НААН.